

TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Nurillaev Sherdil Jamoliddin o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12188142>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-June 2024 yil

Ma'qullandi: 15- June 2024 yil

Nashr qilindi: 20- June 2024 yil

KEY WORDS

depozit siyosati, omonat, muddatli depozit, bank resurslari, depozit baza, bank aktivlari, bank foydasi, foiz stavka.

ABSTRACT

Bugungi banklararo raqobat kurashi sharoitida tijorat banklarining depozit siyosati samaradorligini oshirish, uning bank resurs bazasini mustahkamlashdagi ahamiyatini yanada mustahkamlash har qanday tijorat banking strategik maqsadlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada tijorat banklari depozit siyosatining shakllanishi, uning nazariy asoslari, banklarda resurslarni shakllantirishda depozit siyosatining o'рни kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, mamlakatimiz tijorat banklari resurs bazasi va unga xos bo'lgan tendensiyalar tahlil qilingan, tegishli xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqib, belgilangan vazifalarni bajarish, bankning kapitallashuvi va investitsiyaviy faolligini yanada oshirish, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgartirishlarning ustuvor yo'nalishlarini qayta tiklash, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik hamda texnologik jihatdan yangilashga qaratilgan kreditlash hajmini yanada kengaytirish, yangi ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha izchil choralar amalga oshirildi.

Bankning moliyaviy barqarorligini baholovchi ko'rsatkichlardan biri bo'lgan aktivlar 2023 yilning 1 oktabr holatiga 62,7 trln. so'mni tashkil etib, yil boshiga nisbatan 9,6 trln. so'mga yoki 118 foizga oshdi. Jami aktivlar tarkibida daromad keltiradigan aktivlar 54,3 trln. so'mni yoki 87 foizni va daromadkeltirmaydigan aktivlar 8,4 mlrd. so'mni yoki 13 foizni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 dekabrda "Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, faoliyati samaradorligini oshirish va kredit siyosatini takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-4071-sonli Qaroriga hamda 2020 yil 12 maydagi "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoniga muvofiq bankning kapitallashuvini oshirish, resurs bazani mustahkamlash, faoliyatni xalqaro me'yorlarga muvofiq tashkil etish choralari ko'rilmoqda.

Bank resurs bazasi 62,7 trln. so'mni tashkil etib, joriy yil boshiga nisbatan 9,6 trln. so'mga (118%) ko'paydi. Bank resurs bazasidagi aholi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlaridan jalb qilingan depozitlar miqdori 14,4 trln. so'mni yoki 23 foizini tashkil etmoqda. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bo'sh pul mablag'larini bankka jalb qilish maqsadida bank

tomonidan muomalaga chiqarilgan depozit sertifikatlarining mijozlar o'rtasida joylashtirilgan qoldig'i 160 mlrd. so'mni tashkil qildi. Bank tomonidan xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilib, jalb etilgan kredit liniyalar hisobidan umumiy 260,6 mln. AQSh dollari miqdorida mablag'lar o'zlashtirildi.

Joriy yilda Xelaba bank (Germaniya) 72,1 mln. AQSh dollari, Landesbank (Germaniya) 26,2 mln. AQSh dollari, Rossiya banklari 2,5 mln. AQSh dollari, Landesbank Shparkassadan 20,2 mln. AQSh dollari, Kommersbank (Germaniya) 34,3 mln. AQSh dollari, AKA bank (Germaniya) 22,0 mln. AQSh dollari, Oddo bank (Germaniya) 24,8 mln. AQSh dollari, Kredit suis bank (Shvesariya) 10,5 mln. AQSh dollari, IKRChS (Saudiya Arabistoni) 9,1 mln. AQSh dollari va boshqa banklardan 39,0 mln. AQSh dollari miqdorida kredit liniyalari jalb qilindi.

Joriy yilning o'tgan davri mobaynida bankning jami olgan daromadlari 11,5 trln. so'mni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3,3 trln. so'mga yoki 140,7 foizga oshdi. Shuningdek, jami 11,4 trln. so'm miqdorda xarajatlar amalga oshirilib, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 141,4 foizga yoki 3,3 trln. so'mga ko'paydi. Natijada, 2023 yil 1 oktabr holatiga bank bo'yicha olingan foyda 105 mlrd. so'mni tashkil etdi. Aktivlar rentabelligi ko'rsatkichi (ROA) 0,2 foizni va kapital rentabelligi ko'rsatkichi (ROE) 1,1 foizni tashkil qildi.

Bundan tashqari, joriy yilda bank transformatsiyasi jarayoni davom ettirildi. Bank transformatsiyasini amalga oshirishda birinchi navbatda ilg'or xorijiy tajribalar o'rganildi.

Iqtisodiyotning agrar tarmog'ini qo'llab-quvvatlash hamda chakana bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha bankning yetakchiligi, keng tarmoqli filiallar tizimiga, barqaror kapitallashuv darajasi va an'anaviy mijozlar bazasiga egaligi, xorijiy banklar hamda moliya institutlarining jalb etilgan kredit liniyalari mavjudligi bankning raqobatdoshlik imkoniyatlarini yanada oshirmoqda.

Bankning keng ko'lamdagi chakana va korporativ xizmatlarni ko'rsata olish imkoniyatlari, kredit portfeli hamda moliyalashtirish bazasining doimiy kengaytirilishi va diversifikatsiyalanishi mamlakatning bank sektorida yetakchi mavqeni egallash imkoniyatini bermoqda.

ATB "Agrobank" balansida yuz bergan o'zgarishlarni aniqlash uchun bir qator nisbiy ko'rsatkishlar hisoblab shiqildi. Mazkur nisbiy ko'rsatkishlarning birinshi guruhi bevosita resurs bazasidagi o'zgarishlarni ifodalasa, ikkinshi guruhi ishki va tashqi kredit defolti risklari darajasini aniqlashga xizmat qiladi.

Birinshi guruh ko'rsatkishlari jumlasiga kiruvshi depozitlarning bank balansidagi salmog'i koeffitsienti tahlil etilgan davrda kamayib borish tendensiyasini namoyon etgan. Xususan, mazkur koeffitsient 2018 yilda 36,1 fizga teng bo'lib, 2017 yildagiga nisbatan 17,6 foiz punktga, 2016 yildagiga nisbatan 33,6 foiz punktga, 2015 yildagiga nisbatan 26,0 foiz punktga kamaygan. Ushbu davrda ishki va tashqi manbalardan jalb etilgan qarz mablag'larning bank balansidagi salmog'i 2019 yil 1 yanvar holatiga 25,9 foizni tashkil etib, 2014 yilga nisbatan 25,0 foiz punktga, 2015 yildagiga nisbatan 23,3 foiz punktga, 2016 yildga nisbatan 23,8 foiz punktga va 2017 yilga nisbatan 18,1 foiz punktga ko'paygan. Xususi kapitalning bank balansini shakllantirishdagi salmog'i 2018 yil yakunida 23,6 foiz bo'lib, tahlil etilgan davrda ko'payshish va kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan.

Ikkinshi guruh ko'rsatkishlari ATB "Agrobank" balansida kredit risklari konsentratsiyasi katta ekanligidan dalolat beradi. Xususan, mijozlarga ajratilgan kreditlarning jalb etilgan depozitlar

bilan qoplanish darajasi 2018 yil yakunida 44,3 foizga (2017 yilda 81,1 foiz, 2016 yilda 92,6 foiz) kamaygan bo'lsa, olingan qarz mablag'lari hisobiga ajratilgan kreditlar salmog'i 2015 yildagi 1,1 foizdan 2018 yilda 31,9 foizgacha oshib borgan. Olingan qarzlarning bank kapitaliga nisbati 2015 yildagi 4,2 foizdan 2018 yilda 7,8 foizda 2023 yilda 29,8 foizgacha ko'tarilgan.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holda "Agrobank" ATB faoliyatiga uzoq muddatli davrda o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin bo'lgan quyidagi tendensiyalarni qayd etish mumkin: birinshidan, bankning resurs bazasida jismoniy va yuridik shaxslardan jalb etilgan omonatlar salmog'i kamayib bormoqda. Bunday vaziyat makroiqtisodiy vaziyatning salbiy ta'siri (inflyatsion jarayonlar kushayib borishi sharoitida jismoniy va yuridik shaxslarning omonatlari milliy valyutadan xorijiy valyutaga o'tkazilishi, aholi o'rtasida kambag'allik holatlarining kuzatilishi hisobiga turli manbalardan olingan daromadlarni joriy hisob-kitoblarni amalga oshirish ushuni naqdlashtirish holatlari kushayib borishi va boshqalar), ishki va tashqi manbalardan taklif etilayotgan resurslar qiymatining omonatlar bo'yisha belgilanayotgan foiz stavkalariga nisbatan arzonligi va boshqa omillar ta'siri bilan izohlanishi mumkin;

ikkinshidan, ishki va tashqi manbalardan jalb etilgan qarz mablag'lari hajmining kattaligi makro va mikro darajagi iqtisodiy holatning yomonlashuvi sharoitida bankning joriy likvidlikni yo'qotish ko'rinishidagi defolt darajasini oshirib yuboradi;

ushinshidan, bank tomonidan ishlab shiqilgan va amalga oshirilayotgan depozit siyosati yuzaga kelgan vaziyatni yaxshilashga emas, balki mavjud holatni saqlab qolishga yo'naltirilganligi, shuningdek, unda innovatsion xizmatlar paketining mavjud emasligi depozit operatsiyalarining bank balansidagi salmog'ini pasaytirib yuborishi ehtimoli katta;

to'rtinshidan, depozit siyosatini amalga oshirishda resurs bazasini omonatlar hajmini oshirish orqali deversifikatsiyalash imkoniyatlarining to'liq ko'rib shiqilmaganligi (ya'ni, depozit, kredit, likvidlikni ta'minlash va boshqa siyosatlar o'rtasida uzviy aloqadorlik yo'qligi) mavjud vaziyatni yomonlashtiruvshi omil, deb hisoblanishi mumkin;

beshinshidan, resurs bazasini shakllantirishda qarz qimmatli qog'ozlarini muomalaga shiqarish amaliyotining sustligi depozit siyosatining samaradorligini pasaytirib yuborishi mumkin.

6-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, ATB "Agrobank" dan farqli ravishda "Asia Alliance Bank" ATBda resurs bazasini shakllantirishda ikki ishki manba, ya'ni xususiy kapital hamda mijozlarning omonatlarini ko'paytirishga ustuvorlik berilgan. Buning natijasida 2014–2018 yillar davomida mijozlarning depozit hisobvaraqlaridagi mablag'lar qoldig'i to'xtovsiz ko'payib borgan. Xususan, 2014 yilda mijozlarning mablag'lari 959 908 mln.so'mga teng bo'lgan bo'lsa, 2017 yilda 1 051 228 mln.so'mga, 2018 yilda 1 394 028 mln.so'mga yetgan. Bank balansidagi depozitlar salmog'i 2018 yilda 78,1 foizga teng bo'lgan. Bankning xususiy kapitali tahlil etilgan davrda 87 101 mln.so'mgan ko'payib, 2019 yil 1 yanvar holatiga 229 972 mln.so'mni tashkil etgan.

6-jadval

ATB "ASIA ALLIANSE BANK" balans ko'rsatkishlari dinamikasi, (mlrd. so'm va foizda)

Ko'rsatkishlar	01.01.2015 yil	01.01.2016 yil	01.01.2017 yil	01.01.2018 yil	01.01.2019 yil
Bank balansi	1 128 944	1 073 185	1 155 440	1 392 967	1 785 022
Mijozlarning mablag'lari (depozitlar)	959 908	841 411	801 842	1 051 228	1 394 028
Shiqarilgan qarz qimmatli qog'ozlari	-	-	-	-	-
Olingan boshqa qarzlar	-	-	-	43 529	122 614
Xususiy kapital	142 871	154 658	193 434	241 678	229 972
Berilgan kreditlar	413 080	436 364	679 536	852 442	1 209 412
Naqd aktivlar	658 494	554 043	359 782	456 710	441 940
Depozitlarning bank balansidagi salmog'i	85,1%	78,4%	69,4%	75,6%	78,1%
Olingan qarzlarning bank balansidagi salmog'i	-	-	-	3,1%	6,9%
Xususiy kapitalning bank balansidagi salmog'i	12,6%	14,4%	16,7%	17,3%	12,9%
Depozitlarning kreditlarga nisbati	232,4%	192,8%	117,9%	123,3%	115,3%
Qarz mablag'larining kreditlarga nisbati	-	-	-	5,1%	10,1%
Xususiy kapitalning kreditlarga nisbati	34,6%	35,4%	28,5%	28,4%	19,1%
Qarz mablag'larining xususiy kapitalga nisbati	-	-	-	18,1%	53,3%

(ATB "Asia Allianse bank" moliyaviy hisobotlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.)

Bank tomonidan jalb etilgan omonatlar mijozlarning kreditga bo'lgan talabini to'liq qoplash imkoniyatini beradi. Kreditlarning depozitlar bilan qoplanishi darajasi 2018 yil yakunida 115,3 foiz bo'lganligi fikrimizning isbotidir.

Bank tomonidan ishki va tashqi manbalardan jalb etilgan qarz mablag'lari hajmining katta emasligi (2018 yil yakunidagi qarz mablag'lari qoldig'i 122 614 mln.so'm yoki ularning bank balansidagi salmog'i 6,9 foiz) kredit defolti riskini minimal darajada ushlab imkoniyatini beradi. Bundan tashqari qarz mablag'larining bank kapitaliga nisbati 53,3 foizni tashkil etishi makro va mikroiqtisodiy sharoit keskin yomonlashuvi davrida ham bankning likvidiligi me'yoriy darajada bo'lishini ta'minlash ehtimoli katta.

7-jadval

**ATB “Turonbank” balans ko‘rsatkishlari dinamikasi,
(mlrd. so‘m va foizda)**

Ko‘rsatkishlar	01.01.2015 yil	01.01.2016 yil	01.01.2017 yil	01.01.2018 yil	01.01.2019 yil
Bank balansi	590 759	702 906	874 065	1 519 158	3 049 678
Mijozlarning mablag‘lari (depozitlar)	474 639	565 666	710 139	903 851	1 199 429
Shiqarilgan qarz qimmatli qog‘ozlari	11 993	13 656	12 484	10 917	8 102
Olingan boshqa qarzlilar	6 761	14 501	54 888	232 371	892 333
Xususiy kapital	61 831	77 158	85 123	322 948	822 985
Berilgan kreditlar	397 228	425 821	516 424	921 117	2 271 891
Naqd aktivlar	120 372	183 623	285 446	496 098	663 265
<i>Depozitlarning bank balansidagi salmog‘i</i>	80,3	80,4	81,2	59,5	39,3
<i>Shiqarilgan qarz qimmatli qog‘ozlarining bank balansidagi salmog‘i</i>	2,1	1,9	1,4	0,7	0,3
<i>Olingan qarzlarning bank balansidagi salmog‘i</i>	1,1	2,1	6,3	15,3	29,3
<i>Xususiy kapitalning bank balansidagi salmog‘i</i>	10,5	10,9	9,7	21,2	26,9
<i>Depozitlarning kreditlarga nisbati</i>	119,5	132,8	137,8	98,1	52,8
<i>Qarz mablag‘larining kreditlarga nisbati</i>	1,7	18,8	10,6	25,2	39,3
<i>Xususiy kapitalning kreditlarga nisbati</i>	15,6	18,1	16,5	35,1	36,2
<i>Qarz mablag‘larining xususiy kapitalga nisbati</i>	10,9	18,8	64,5	71,9	108,4

(www.Turonbank.uz “Turonbank” ATB moliyaviy hisobotlari asosida tayyorlandi)

7-jadval ma‘lumotlari ATB “Turonbank” balansidagi holat, ATB “Agrobank” balansida kuzatilayotgan vaziyatga o‘xshash ekanligidan dalolat beradi. Xususan, ATB “Turonbank” balansi 2014–2018 yillar davomida 2 459 919 mln.so‘mga oshgan va 2019 yil 1 yanvar holatida yilga 3 049 678 mln.so‘m bo‘lgan. Balansning bunday tezkor ko‘payish asosan mijozlarning depozit himsobvaraqlarida mablag‘lar qoldig‘ining oshib borishi (2014–2018 yillar davomida 724 790 mln.so‘mga), ishki va tashqi manbalardan jalb etilgan qarz mablag‘lari hajmining oshishi (2014–2018 yillar davomida 885 572 mln.so‘m) va markazlashgan mablag‘lar hisobidan xususiy kapital miqdorining oshirilishi (2014–2018 yillar davomida 761 154 mln.so‘m) hisobiga yuz bergan (3-jadval).

Mijozlarning depozit hisobvaraqlaridagi mablag‘larning mutlaq (absolyut) miqdori oshib borishiga qaramasdan bank balansidagi depozitlar salmog‘i 2017 va 2018 yillardan boshlab pasayish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Xususan, 2014–2016 yillarda depozitlarning bank balansidagi salmog‘i mos ravishda 80,3, 80,4 va 81,2 foizga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2017 yilda 59,5 foizni, 2018 yilda 39,3 foizni tashkil etgan. Tahlil davri davomida qarz mablag‘larning

salmog'i depozitlardan farqli ravishda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Olingan qarzlarning bank balansidagi salmog'i 2014 yidagi 1,1 foizdan 2018 yilda 29,3 foizgacha ko'tarilgan. Buning natijasida depozitlarning kredit quyilmalari qoldig'iga nisbati 2014 yildagi 119,5 foizdan 2018 yilda 52,8 foizgacha pasaygan. O'z navbatida qarz mablag'larining kredit quyilmalariga nisbati 2014 yildagi 1,7 foizdan 2018 yilga kelib, 39,3 foizgacha ko'tarilgan va qarz mablag'larining xususiy kapitalga nisbati 2019 yil 1 yanvar holatiga 108,45 foizga yetgan.

ATB "Agrobank"da depozit siyosati olib borilishining joriy holatini baholash ushun bank tomonidan jalb etilgan depozitlar tarkibiy tuzilmasidagi vaziyatni tahlil etamiz.

8-jadval

"Agrobank" ATBning jamg'arma depozitlari dinamikasi, (mln. so'mda)

№	Hisobvaraq nomi	2021 y.	2022 y.	2023 y.
1	Respublika qaramog'idagi byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yisha jamg'arma depozitlari	0,00	0,00	0,00
2	Jismoniy shaxslarning jamg'arma depozitlari	5 578,75	28 808,50	59 303,30
3	Xususiy korxonalar, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlarning jamg'arma depozitlari	6 457,71	14 814,15	23 516,50
4	Davlat korxonalari, tashkilotlari va muassasalarining jamg'arma depozitlari	1 044,77	1 540,12	3 070,45
5	Nodavlat notijorat tashkilotlarning jamg'arma depozitlari	7 150,55	8 150,80	12 996,18
6	Yakka tartibdagi tadbirkorlarning jamg'arma depozitlari	7 733,88	25 887,95	36 885,35
	Jami:	27 965,66	89 201,52	135 771,78

(ATB "Agrobank" moliyaviy hisobotlari asosida muallif ishlanmasi)

8-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, ATB "Agrobank" tomonidan jalb etilgan jamg'arma depozitlari 2014–2018 yillar davomida keskin kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Xususan, 2014 yili jami jamg'arma depozitlari hajmi 51 305 mln.so'mga teng bo'lgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2015 yilda 41 382 mln.so'mni, 2017 yilda 21 367 mln.so'mga, 2018 yilda 7 642 mln.so'mni tashkil etgan. Faqatgina 2016 yilda jamg'arma depozitlari ko'payib 70 251 mln.so'mga teng bo'lgan. 2018 yilning yakuniga kelib, jamg'arma depozitlari tarkibida eng katta salmoqni xususiy korxonalar, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlarning jamg'arma depozitlari (3 242 mln.so'm yoki 42,4 foiz), nodavlat notijorat tashkilotlarning jamg'arma depozitlari (2 968 mln.so'm yoki 38,8 foiz) va yakka tartibdagi tadbirkorlarning jamg'arma

depozitlari (1 361 mln.so'm yoki 17,8 foiz) tashkil etgan. Xolbuki, 2014-2017 yillarda jamg'arma depozitlarining asosiy qismi (o'rtasha 96-99 foiz) jismoniy shaxslarning jamg'arma depozitlaridan iborat bo'lgan. Ushbu holat ATB "Agrobank"da depozit siyosatining aholi omonatlariga tegishli qismida jiddiy muammolar mavjudligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva Sh.Z.(2017) Bank ishi. Darclik. -T.: TMI, Iqticod-Moliya, 732 b.
2. Агарков М.М.(2005) Основы банковского права. Авторский сборник. 336 с.
3. Банковский менеджмент: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. (2009) 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, – 295с.
4. Банковский менеджмент: учебник / Под ред. О.И. Лаврушин.(2011) – М.: Кнорус, – 560 с.
5. Байсембаева Г.М.(2014) Стратегия развития депозитной политики банков второго уровня (на примере АО «Альянс-банк»). Монография. Издательство «КЕРЕКУ» Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова. 7-9 стр
6. Балабанов И.Т. (2005) Основы финансового менеджмента: учеб. пособие / И.Т. Балабанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Элга, Ника-Центр, - 656 с.
7. Банковское дело : учебник / В.Л. Киреев, О.Л. Козлова.-М. (2012): КНОРУС, -240 с.(Для бакалавров).

INNOVATIVE
ACADEMY